

TÍTULO: PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17841798

AUTORES: LUCIANO SANTOS DA SILVA FILHO, RONIELE LIMA DOS SANTOS, PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO, TALYTA MARTINS NEVES, ISRAEL COUTINHO SAMPAIO LIMA, JOSÉ JACKSON COELHO SAMPAIO

INTRODUÇÃO: O TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE É PERMEADO POR TENSÕES, CONFLITOS, INCERTEZAS E DIFICULDADES PARA A TOMADA DE DECISÕES, ALÉM DE ESTRESSORES PRODUZIDOS NA RELAÇÃO COM O PACIENTE, COMO A NECESSIDADE DE LIDAR COM A DOR E DE MANEJAR COMPORTAMENTOS NÃO COLABORATIVOS. ESSAS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO DESENVOLVIDO, ALÉM DOS CONDICIONANTES SOCIOCULTURAIS E INSTITUCIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRIBUEM PARA A PREVALÊNCIA DO SOFRIMENTO PSÍQUICO MAIOR DO QUE NA POPULAÇÃO GERAL. **OBJETIVO:** COMPREENDER COMO A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INTERFERE NA SUA ATIVIDADE. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA NAS BASES DE DADOS LILACS, SCIELO E BIREME UTILIZANDO OS DESCRITORES: “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE” “PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE” “CIRURGIÃO-DENTISTA” “SAÚDE MENTAL”, COM O OPERADOR BOOLEANO AND. APÓS TRIAGEM E REMOÇÃO DE DUPLICATAS, 9 ARTIGOS FORAM SELECIONADOS PARA ANÁLISE FINAL. **RESULTADOS:** A ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DEVE SER PAUTADA POR AÇÕES INTEGRAIS, AMPLIADAS E CONTÍNUAS, ALIANDO A PRÁTICA CLÍNICA ÀS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA. AS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO, ALÉM DOS CONDICIONANTES SOCIOCULTURAIS E INSTITUCIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONTRIBUEM PARA A PREVALÊNCIA DO SOFRIMENTO PSÍQUICO MAIOR. COMO POTENCIAIS CONDICIONANTES DESTES SOFRIMENTO, DESTACAM-SE: QUANTIDADE DE USUÁRIOS ATENDIDOS DIARIAMENTE; DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO; SITUAÇÕES DE URGÊNCIAS; DILEMAS ÉTICOS; MEDO DO ERRO; TRABALHO EXCESSIVO E SOB PRESSÃO; PRECARIZAÇÃO DOS VÍNCULOS DE TRABALHO. **CONCLUSÃO:** DISCUTIR A RELAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS DE TRABALHO E A SAÚDE MENTAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA ATUANTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA TAMBÉM PODE AJUDAR A MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE E DE TRABALHO DESSES PROFISSIONAIS, REFLETINDO NA MELHORA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE, CIRURGIÃO-DENTISTA, SAÚDE MENTAL.